

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ НЕВРОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРГА ЭГА КЕКСА ЁШДАГИ БЕМОРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШНИНГ КЛИНИК ВА ПСИХОПАТОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ

Мардиев О.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади. Неврологик касалликларга эга бўлган кекса ёшдаги беморларда когнитив бузилишларнинг клиник-психопатологик хусусиятларини ўрганиши ва уларни олиб боришга ёндашувларни оптималлаштириши. Материаллар ва усуллар. Тадқиқот Республика психик саломатлик илмий-амалий маркази Самарқанд филиали базасида ўтказилди. Тадқиқотга неврологик касалликлар ва когнитив бузилишлар билан кечувчи 120 нафар кекса ёшдаги бемор жалб қилинди. Оддий рандомизация усули орқали иккита таққосланувчи гуруҳ шакллантирилди: асосий гуруҳ (60 нафар бемор) когнитив бузилишларнинг клиник-психопатологик хусусиятларини инobatга олган ҳолда комплекс кузатув ва даволаш олган беморлардан, таққослаш гуруҳи (60 нафар бемор) эса стандарт тиббий ёрдам олган беморлардан иборат бўлди. Барча беморларда кузатув динамикасида когнитив функциялар, эмоционал ҳолат ва ҳаёт сифати баҳоланган ҳолда клиник-неврологик, психопатологик ҳамда психометрик текширувлар ўтказилди. Натижалар. Когнитив бузилишлар тарқалиши беморларнинг ёши ортиши билан кўпайиб бориши ҳамда сурункали цереброваскуляр патология мавжудлиги билан чамбарчас боғлиқлиги аниқланди. Когнитив бузилишлар энг кўп дисциркулятор энцефалопатия, ишемик инсульт оқибатлари, Паркинсон касаллиги ва бошқа неврологик касалликларга чалинган беморларда кузатилди. Умумий ҳолатни субъектив баҳолаш учун визуал аналог шкаласи қўлланилганда, таққослаш гуруҳида кузатувдан олдин ва кейинги кўрсаткичлар деярли ўзгармади ҳамда мос равишда $2,4 \pm 0,2$ ва $2,5 \pm 0,3$ баллни ташкил қилди ($p > 0,05$). Асосий гуруҳда эса мазкур кўрсаткич икки ойлик кузатувдан кейин $2,3 \pm 0,2$ баллдан $3,4 \pm 0,2$ баллгача ошди ($p < 0,05$). Неврологик ва руҳий ҳолатни объектив баҳолаш натижаларига кўра, таққослаш гуруҳида ишончли ижобий динамика қайд этилмади (мос равишда $2,5 \pm 0,3$ ва $2,6 \pm 0,3$ балл; $p > 0,05$). Асосий гуруҳда эса кўрсаткичлар $2,4 \pm 0,2$ баллдан $3,5 \pm 0,2$ баллгача статистик аҳамиятли даражада яхшиланди ($p < 0,05$). Шунингдек, когнитив бузилишлар ва эмоционал-аффектив бузилишлар оғирлигининг камайиши ҳамда беморларнинг ижтимоий мослашув даражасининг ошиши кузатилди. Хулосалар. Республика психик саломатлик илмий-амалий маркази Самарқанд филиали базасида неврологик касалликлар ва когнитив бузилишларга эга бўлган кекса ёшдаги беморларни олиб боришда комплекс клиник-психопатологик ёндашувни қўллаш беморларнинг субъектив ва объектив ҳолатини яхшилаш, ижтимоий мослашувини ошириши ҳамда даволаш-реабилитация тадбирлари самарадорлигини кучайтириши имконини берди. Олинган натижалар мазкур тоифадаги беморларни олиб бориш тизимида психиатрия ва неврология хизматларини интеграция қилиши мақсадга мувофиқлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: когнитив бузилишлар, кекса ёшдаги беморлар, неврологик касалликлар, психопатологик бузилишлар, психик саломатлик, реабилитация.

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL ASPECTS OF MANAGING ELDERLY PATIENTS WITH NEUROLOGICAL DISORDERS ASSOCIATED WITH COGNITIVE IMPAIRMENT

Mardiev O.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Objective. To study the clinical and psychopathological features of cognitive impairment in elderly patients with neurological disorders and to optimize approaches to their management. Materials and Methods. The study was conducted at the Republican Branch of the Samarkand Scientific and Practical Center for Mental Health. A total of 120 elderly patients with neurological disorders accompanied by cognitive impairment were enrolled in the study. Using simple randomization, two comparable groups were formed: the main group (60 patients), who received comprehensive management taking into account the clinical and psychopathological characteristics of cognitive impairment, and the comparison group (60 patients), who received standard medical care. All patients underwent comprehensive clinical-neurological, psychopathological, and psychometric assessments, including evaluation of cognitive functions, emotional status, and quality of life during follow-up. Results. The prevalence of cognitive impairment was found to increase with advancing age and was closely associated with chronic cerebrovascular pathology. Cognitive impairment was most frequently observed in patients with dyscirculatory encephalopathy, consequences of ischemic

stroke, Parkinson's disease, and other neurological disorders. According to the Visual Analogue Scale (VAS) used for subjective assessment of general health status, no significant changes were observed in the comparison group before and after the observation period (2.4 ± 0.2 and 2.5 ± 0.3 points, respectively; $p > 0.05$). In the main group, this indicator increased significantly from 2.3 ± 0.2 to 3.4 ± 0.2 points after two months of follow-up ($p < 0.05$). Objective assessment of neurological and mental status also revealed no significant positive changes in the comparison group (2.5 ± 0.3 and 2.6 ± 0.3 points, respectively; $p > 0.05$). In contrast, the main group demonstrated a statistically significant improvement from 2.4 ± 0.2 to 3.5 ± 0.2 points ($p < 0.05$). In addition, a reduction in the severity of cognitive impairment and emotional-affective disturbances, as well as an improvement in patients' social adaptation, was observed. **Conclusions.** The implementation of a comprehensive clinical and psychopathological approach to the management of elderly patients with neurological disorders and cognitive impairment at the Republican Branch of the Samarkand Scientific and Practical Center for Mental Health contributes to improvements in both subjective and objective health indicators, enhances social adaptation, and increases the effectiveness of therapeutic and rehabilitation measures. The findings support the feasibility of integrating psychiatric and neurological care in the management of this category of patients.

Keywords: cognitive impairment, elderly patients, neurological disorders, psychopathological disturbances, mental health, rehabilitation.

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, СОПРОВОЖДАЮЩИМИСЯ КОГНИТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Мардиев О.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель исследования. Изучение клинико-психопатологических особенностей когнитивных расстройств у пациентов пожилого возраста с неврологическими заболеваниями и оптимизация подходов к их ведению. Материалы и методы. Исследование проведено на базе Республиканского филиала Самаркандского научно-практического центра психического здоровья. В исследование были включены 120 пациентов пожилого возраста с неврологическими заболеваниями, сопровождающимися когнитивными расстройствами. Методом простой рандомизации сформированы две сопоставимые группы: основная группа (60 пациентов), получавшая комплексное наблюдение с учетом клинико-психопатологических особенностей когнитивных нарушений, и группа сравнения (60 пациентов), получавшая стандартную медицинскую помощь. Всем пациентам проводилось клинико-неврологическое, психопатологическое и психометрическое обследование с оценкой когнитивных функций, эмоционального состояния и качества жизни в динамике наблюдения. Результаты. Установлено, что распространенность когнитивных нарушений возрастала по мере увеличения возраста пациентов и была тесно связана с наличием хронической цереброваскулярной патологии. Наиболее часто когнитивные расстройства выявлялись у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией, последствиями ишемического инсульта, болезнью Паркинсона и другими неврологическими заболеваниями. При использовании визуальной аналоговой шкалы субъективной оценки общего состояния в группе сравнения показатели до и после наблюдения существенно не изменились и составили соответственно $2,4 \pm 0,2$ и $2,5 \pm 0,3$ балла ($p > 0,05$). В основной группе данный показатель увеличился с $2,3 \pm 0,2$ до $3,4 \pm 0,2$ балла через два месяца наблюдения ($p < 0,05$). При объективной оценке неврологического и психического статуса в группе сравнения достоверной положительной динамики не отмечалось ($2,5 \pm 0,3$ и $2,6 \pm 0,3$ балла соответственно; $p > 0,05$). В основной группе наблюдалось статистически значимое улучшение показателей с $2,4 \pm 0,2$ до $3,5 \pm 0,2$ балла ($p < 0,05$). Также отмечалось уменьшение выраженности когнитивных нарушений, эмоционально-аффективных расстройств и повышение уровня социальной адаптации пациентов. Выводы. Применение комплексного клинико-психопатологического подхода к ведению пациентов пожилого возраста с неврологическими заболеваниями и когнитивными расстройствами на базе Республиканского филиала Самаркандского научно-практического центра психического здоровья способствует улучшению субъективного и объективного состояния пациентов, повышению их социальной адаптации и эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий. Полученные результаты подтверждают целесообразность интеграции психиатрической и неврологической помощи в системе ведения данной категории больных.

Ключевые слова: когнитивные расстройства, пациенты пожилого возраста, неврологические заболевания, психопатологические нарушения, психическое здоровье, реабилитация.

Кириш. Сўнги йилларда кекса ва қари ёшдаги аҳоли ўртасида руҳий саломатлик ҳолатини ўрганишга, айниқса когнитив бузилишларни эрта аниқлаш масалаларига қизиқиш тобора ортиб бормоқда. Аҳолининг қариши когнитив етишмовчилик ҳолатларининг кенгайишига олиб келаётгани мазкур йўналишни замонавий тиббиётнинг устувор соҳаларидан бирига айлантирмоқда. Турли клиник ихтисосликлар доирасида катта ёшдаги беморларда касалликларни ташхислаш, даволаш ва реабилитация қилишнинг ўзига хос жиҳатларига оид салмоқли илмий маълумотлар ва амалий тажриба тўпланган [1, 2].

Халқаро гериатрия амалиётида гериатрик синдромлар концепцияси кенг қўлланилмоқда. Ушбу синдромлар кекса ёшдаги беморларнинг функционал ҳолати ва ҳаёт сифатига сезиларли таъсир кўрсатувчи клиник ҳолатлар мажмуасини ифодалайди [3]. Энг муҳим гериатрик синдромлар қаторига ҳаракатчанликнинг чекланиши, овқатланиш етишмовчилиги, дегидратация, деменция ҳамда турли даражадаги когнитив дисфункциялар киради. Бундай ҳолатларнинг мавжудлиги кўпинча касалликнинг кейинги кечиши ва прогнозини белгилаб беради ҳамда беморларни бошқаришда комплекс ва мультидисциплинар ёндашувни талаб қилади.

Шунга қарамадан, неврологик профилдаги беморларда гериатрик синдромларнинг тарқалиши, шаклланиш механизмлари, клиник хусусиятлари ҳамда уларни коррекция қилиш усуллари ҳозирги кунга қадар етарлича ўрганилмаган [4]. Тизимлаштирилган маълумотларнинг етишмаслиги кекса ва қари ёшдаги неврологик беморларга ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатиш имкониятларини чеклайди, уларнинг ҳаёт сифати пасайишига ҳамда соғлиқни сақлаш тизими ва жамият зиммасига тушадиган ижтимоий-иқтисодий юкнинг ортишига сабаб бўлади [5].

Шу муносабат билан неврологик касалликларга чалинган беморларни уларда мавжуд гериатрик синдромларни ҳисобга олган ҳолда ташхислаш ва даволашнинг замонавий ёндашувларини ишлаб чиқиш долзарб аҳамият касб этмоқда. Айниқса, касаллик кечишига, ижтимоий мослашув даражасига ва беморларнинг мустақил ҳаёт кечириш имкониятларига сезиларли таъсир кўрсатувчи когнитив бузилишлар алоҳида эътибор талаб қилади.

Тадқиқотнинг мақсади — неврологик касалликларга эга бўлган кекса ёшдаги беморларда когнитив бузилишларнинг клиник-психопатологик хусусиятларини ўрганиш ва уларни олиб боришга ёндашувларни оптималлаштириш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари.

Материал ва усуллар. Ўтказилган тадқиқот эпидемиологик ва статистик босқичларни ўз ичига олди.

Тадқиқот давомида неврологик касалликларга чалинган кекса ёшдаги беморларда когнитив бузилишларнинг клиник-психопатологик хусусиятлари ўрганилди. Тадқиқот Республика Самарқанд руҳий саломатлик илмий-амалий маркази филиали базасида амалга оширилди. Қўйилган мақсадга эришиш учун стационар ва амбулатор шароитда даволанган беморларнинг тиббий хужжатлари таҳлил қилинди. Анамнез маълумотлари, клиник текширув натижалари, ҳамроҳ соматик ва неврологик патологиялар ҳақидаги маълумотлар ҳамда когнитив фаолият кўрсаткичлари баҳоланди.

Тадқиқотга турли даражадаги когнитив бузилишлар билан кечувчи неврологик касалликларга эга бўлган 120 нафар кекса ёшдаги бемор жалб этилди. Беморларни танлаб олиш киритиш ва чиқариш мезонлари асосида мақсадли танлов усули ёрдамида амалга оширилди. Ҳар бир беморда комплекс клиник-психопатологик ва клиник-анамнестик баҳолаш ўтказилди.

Текширилган беморларнинг ёш бўйича тақсимооти куйидагича бўлди: 60–64 ёш — 28 нафар, 65–69 ёш — 31 нафар, 70–74 ёш — 29 нафар, 75–79 ёш — 18 нафар ва 80 ёш ҳамда ундан катталар — 14 нафар бемор. Олинган маълумотлар тиббий статистиканинг замонавий усуллари ёрдамида қайта ишланиб, неврологик патологияси мавжуд кекса ёшдаги беморларда когнитив бузилишларнинг тарқалиши ва клиник хусусиятларини аниқлашга қаратилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Республика Самарқанд руҳий саломатлик илмий-амалий маркази филиали базасида текширув ва даволанишдан ўтган когнитив бузилишлари мавжуд бўлган неврологик касалликларга чалинган 120 нафар кекса ёшдаги беморнинг тиббий хужжатлари таҳлил қилинганда асосий неврологик касалликларнинг тарқалиш хусусиятлари аниқланди.

Таҳлил натижаларига кўра, етакчи нозологик шакллар сифатида сурункали цереброваскуляр касалликлар қайд этилди. Хусусан, дисциркулятор энцефалопатия 42 нафар (35,0%) беморда аниқланди. Ўтказилган ишемик инсульт оқибатлари 24 нафар (20,0%) беморда кузатилган бўлса, транзитор ишемик хуружлар анамнези 16 нафар (13,3%) беморда қайд этилди. Паркинсон касаллиги 12 нафар (10,0%) беморда, эссенциал тремор 8 нафар (6,7%) беморда, геморрагик инсульт оқибатлари эса 7 нафар (5,8%) беморда аниқланди.

Ҳамроҳ неврологик патологиялар ичида дискоген бел-думғаза радикулити 29 нафар (24,2%) беморда учради. Эпилепсия 5 нафар (4,2%), мигрень 4 нафар (3,3%), бош мия ўсмалари эса 2 нафар (1,7%) беморда кузатилди. Ёнлама амиотрофик склероз фақат 1 нафар (0,8%) беморда қайд этилди.

Ўтказилган таҳлил когнитив бузилишлар кўпроқ цереброваскуляр патологияси, инсульт оқибатлари ва Паркинсон касаллиги мавжуд беморларда учрашини кўрсатди. Олинган натижалар кекса ёшдаги шахсларда когнитив етишмовчилик шаклланишида бош миянинг сурункали ва ўткир қонтомир касалликлари муҳим аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди. Бу эса мазкур касалликларни эрта ташхислаш, профилактика қилиш ва комплекс реабилитация тадбирларини такомиллаштириш зарурлигини кўрсатади. Таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, айрим неврологик касалликлар кекса ёшдаги беморларда нисбатан кам учрайди. Хусусан, энцефалит, тарқоқ склероз, сурункали демиелинизацияловчи полинейропатия ҳамда бош мия жароҳатлари оқибатлари кузатилган ҳолатлар сони кам бўлиб, улар когнитив бузилишларнинг асосий сабаблари қаторига кирмади.

Шу билан бирга, ёш ортиши билан ҳамроҳ соматик касалликларнинг учраш частотаси сезиларли даражада ошиши аниқланди. Айниқса, бўғимларнинг остеоартрози, қуйи оёқ-қўллар сурункали веноз етишмовчилиги, сурункали артериал етишмовчилик, сурункали юрак етишмовчилиги, ошқозон-ичак тизими ва сийдик чиқариш тизими касалликлари кенг тарқалганлиги қайд этилди.

Тадқиқот натижалари когнитив бузилишлар билан кечувчи неврологик касалликларга чалинган кекса ёшдаги беморларда ёшнинг ортиши билан полиморбидлик даражаси ҳам ошишини кўрсатди. Бу ҳолат гериаτρик синдромларнинг шаклланиши учун муҳим замин яратади ҳамда беморларни комплекс баҳолаш ва даволаш зарурлигини белгилайди.

Шу муносабат билан когнитив бузилишлари мавжуд бўлган кекса ва қари ёшдаги неврологик беморларни олиб бориш тактикасини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. Бундай ёндашув ташхис қўйиш, даволаш ва реабилитация ҳамда даволаш самарадорлигини баҳолаш босқичларини гериаτρик тамойиллар асосида ташкил этишни назарда тутати.

Ташхис қўйиш жараёнида нейровизуализация усуллари билан кенг фойдаланиш, шунингдек, махсус гериаτρик текширув ўтказиш муҳим аҳамиятга эга. Бундай текширув уйқу бузилишлари, когнитив дисфункция, деменция, овқатланиш етишмовчилиги, сийдик тутиб тура олмаслик ва бошқа гериаτρик синдромларни ўз вақтида аниқлаш имконини беради.

Даволаш самарадорлигини баҳолаш натижалари беморларнинг субъектив ҳолати ва неврологик статусида ижобий ўзгаришлар кузатилганлигини кўрсатди. Бу эса комплекс гериаτρик ёндашувни қўллаш кекса ёшдаги беморларда ҳаёт сифатини яхшилаш ва когнитив функцияларни барқарорлаштиришга хизмат қилишини тасдиқлайди.

Хулосалар:

1. Кекса ёшдаги беморларда когнитив бузилишлар кўпинча цереброваскуляр патологиялар, хусусан дисциркулятор энцефалопатия ва инсульт оқибатлари билан боғлиқ ҳолда учрайди.

2. Ҳамроҳ сурункали касалликларнинг юқори тарқалганлиги полиморбидлик ривожланишига олиб келади ва беморларни ташхислаш ҳамда даволашда комплекс гериаτρик ёндашувни талаб қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Парфенов В.А., Вербицкая С.В. нейрпсихиатрия, психосоматика. – 2012. – № 4. Постинсультные когнитивные нарушения. – М.: – С. 84–88. Медпресс-информ, 2015. – 192 с.

2. Захаров В.В., Вахнина Н.В. Когнитивные нарушения при цереброваскулярных заболеваниях // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2011. – № 2. – С. 8–16.

3. Скворцова В.И., Стаховская Л.В., Клочихина О.А. Эпидемиология инсульта в Российской Федерации // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2021. – Т. 121, № 6. – С. 5–12.

4. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. – М.: Медицина, 2001. – 328 с.

5. Парфенов В.А. Постинсультная депрессия: диагностика и лечение // Неврология,

6. Cumming T.B., Marshall R.S., Lazar R.M. Stroke, cognitive deficits, and rehabilitation: still an incomplete picture // International Journal of Stroke. – 2013. – Vol. 8, No. 1. – P. 38–45.

7. Hackett M.L., Pickles K. Part I: Frequency of depression after stroke: an updated systematic review and meta-analysis of observational studies // International Journal of Stroke. – 2014. – Vol. 9, No. 8. – P. 1017–1025.

8. Mellon L., Brewer L., Hall P. et al. Cognitive impairment six months after ischaemic stroke: a profile from the ASPIRE-S study // BMC Neurology. – 2015. – Vol. 15. – Article 31.

9. Sun J.H., Tan L., Yu J.T. Post-stroke cognitive impairment: epidemiology, mechanisms and

management // *Annals of Translational Medicine*. – 2014. – Vol. 2, No. 8. – P. 80.

10. Mijajlović M.D., Pavlović A., Brainin M. et al. Post-stroke dementia – a comprehensive review // *BMC Medicine*. – 2017. – Vol. 15. – Article 11.

11. Winstein C.J., Stein J., Arena R. et al. Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery // *Stroke*. – 2016. – Vol. 47, No. 6. – P. e98–e169.

12. Feigin V.L., Brainin M., Norrving B. et al. World Stroke Organization (WSO): Global Stroke Fact Sheet 2022 // *International Journal of Stroke*. – 2022. – Vol. 17, No. 1. – P. 18–29.

13. Ayerbe L., Ayis S., Wolfe C.D.A., Rudd A.G. Natural history, predictors and outcomes of depression after stroke: systematic review and meta-analysis // *British Journal of Psychiatry*. – 2013. – Vol. 202. – P. 14–21.

14. Sachdev P.S., Blacker D., Blazer D.G. et al. Classifying neurocognitive disorders: the DSM-5 approach // *Nature Reviews Neurology*. – 2014. – Vol. 10. – P. 634–642.

15. Nys G.M.S., van Zandvoort M.J.E., de Kort P.L.M. et al. Cognitive disorders in acute stroke: prevalence and clinical determinants // *Cerebrovascular Diseases*. – 2007. – Vol. 23. – P. 408–416.

Иқтибос учун: Мардиев О.А. Когнитив бузилишлар билан боғлиқ неврологик касалликларга эга кекса ёшдаги беморларни олиб боришнинг клиник ва психопатологик жиҳатлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 541–545. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20701654>